

Estudio del efecto enzimático, térmico y fotoquímico en la transformación de la vainillina

E. Peña Mojica¹, A. Ariza Castolo², M.A. Vivar Vera¹, G.C. Rodríguez Jimenes³, A. Pérez Silva^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Departamento. Ing. Química y Bioquímica. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n, 4 col. 5 de Mayo, Tuxtepec, Oaxaca.

²Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., Departamento. Química. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, México D.F.

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz, Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos. Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, Veracruz, Ver.
apsilva30@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue estudiar los mecanismos de transformación de la vainillina en soluciones modelo por efecto enzimático, térmico y fotoquímico. Se prepararon soluciones de vainillina en una solución buffer de fosfatos pH 5 y fueron expuestas a efecto enzimático por la actividad de la peroxidasa, térmico en un reactor a 200 °C y 15 bar durante 90, 180, 270 y 360 min y fotoquímico mediante luz LED blanca durante 1, 4, 7, 14, 21, 28 días. Las soluciones fueron analizadas mediante RMN y GC-MS. Los resultados indicaron que el efecto enzimático por peroxidasa genera mayor transformación de la vainillina, produciendo su dímero (divainillina) hasta un 97%. Por otra parte, el efecto térmico presenta hasta un 11.15% de transformación de la vainillina, produciendo divainillina, 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-diol y otros fragmentos. Mediante fotoquímica no se identificaron los cambios químicos en la vainillina solo cambios de color, al no identificar nuevos compuestos.

Palabras clave: Vainillina, reacciones de transformación, beneficiado de vainilla y Resonancia Magnética Nuclear (RMN).

Abstract

The aim of present work was to study the mechanisms of transformation of the vanillin in model solutions by effect enzymatic, thermal and photochemical. Vanillin solutions was prepared in a phosphates buffer solution pH 5 and exposed to effect enzymatic by the peroxidase activity, thermal in a reactor to 200 °C and 15 bar during 90, 180, 270 y 360 min and photochemical with white LED light during 1, 4, 7, 14, 21, 28 days. The solutions was analyzed by means of NMR and GC-MS. The results indicated that the effect enzymatic by peroxidase produce the greater vanillin transformation, generating its dimer (divanillin) until 97%. The thermal effect present until 11.15% of vanillin transformation, producing divanillin, 3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-diol and others fragments. By photochemical not identificate chemical changes in vanillin, only color changes, by not identifying new compounds.

Key words: Vanillin, transformation reactions, curing of vanilla and Nuclear Magnetic Resonance (NMR).

Introducción

La vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído) es uno de los agentes aromatizantes más ampliamente utilizados e importantes en el mundo, debido a que posee un aroma agradable, dulce e intenso, que ofrece un flavor a vainilla; por lo cual su uso es extenso en industrias alimentarias, perfumería y farmacéuticas [Ramachandra y Ravishankar, 2000; Gallage y Møller, 2015]. De manera natural, la vainillina está presente en las vainas verdes de vainilla en forma glucosilada (glucovainillina), es el componente principal de la vainilla, en las vainas beneficiadas se encuentra en concentraciones de entre 2 – 2.5%, conformando el 86% de su aroma, el resto (14%) está conformado por más de 200 compuestos aromáticos [Odoux, 2006; Pérez-Silva y col., 2006, Sabik y col., 2016]. La vainillina se obtiene de forma natural a partir de las vainas de la orquídea de vainilla (*Vanilla planifolia*), las cuales desarrollan su aroma mediante un proceso de beneficiado conformado por cuatro etapas: marchitamiento, sudado, secado y acondicionamiento. Además, del desarrollo del aroma en las vainas, se ha

reportado pérdidas mayores al 50% del compuesto mayoritario de la vainilla, vainillina [Odoux, 2006, Dunphy y col., 2009, Pérez-Silva y col., 2011, Zhang y col., 2014]. Hasta ahora no se conocen con exactitud las reacciones responsables de esta pérdida. Sin embargo, una parte puede deberse a diversas reacciones de transformación que sufre la vainillina. Se han reportado diversas vías de transformación de la vainillina por reacciones tanto enzimáticas como químicas. La peroxidasa es la principal enzima presente en las vainas durante el proceso de beneficiado de la vainilla responsable de la transformación de la vainillina. Gatfield y col. (2006) reportó que la peroxidasa puede dimerizar a la vainillina en divainillina en las vainas durante el beneficiado, ya que se ha identificado la presencia de este dímero en extractos de vainilla procedentes de diferentes países (México, Madagascar y Tahití). Por otro lado, la vainillina puede oxidarse a ácido vainillínico y dimerizarse mediante reacciones químicas inducidas por el calentamiento en las vainas durante el secado al sol en el beneficiado tradicional de la vainilla [Hernández-Ramos, 2009; Pérez-Silva y col., 2011]. En la actualidad sólo se ha estudiado las reacciones de transformación de vainillina generadas por el efecto de la temperatura cuando las vainas son secadas al sol durante el beneficiado de la vainillina. Sin embargo, falta información sobre el efecto de la radiación solar a la vainillina, pudiendo generar reacciones de transformación fotoquímica.

Metodología

Materiales

Se utilizó vainillina en polvo de la marca Sigma-Aldrich con un grado de pureza de 99%. La enzima fue peroxidasa de rábano de la marca Sigma-Aldrich. Peróxido de hidrogeno al 30% de la marca J.T. BAKER. Para la solución amortiguadora de fosfatos se utilizaron fosfato monobásico y dibásico de sodio de la marca Química Meyer (97% de pureza).

Preparación de soluciones para el efecto enzimático

Para la evaluación del efecto enzimático en la vainillina se siguió la técnica reportada por Nishimura y col. (2010), se preparó una solución de vainillina al 1%, en una solución amortiguadora de fosfatos pH 5. La solución fue calentada a 40 °C en un termoagitador y se añadió la peroxidasa de rábano más peróxido de hidrógeno al 3%, permaneciendo en agitación durante 5 m. Posteriormente la solución fue filtrada en un embudo buchner y el precipitado fue lavado con agua destilada. Los sólidos retenidos en el filtro fueron secados en una estufa de secado BINDER a 50 °C.

Preparación de soluciones para el efecto térmico

Para la evaluación del efecto térmico de la vainillina, se prepararon soluciones de vainillina utilizando la solución buffer de fosfatos pH 5 con un volumen de 3 mL y una concentración de 300 mMol/L en tubos específicos para el uso del reactor. Las soluciones fueron sometidas a una reacción con temperatura y presión controlada en un reactor de la marca Anton Paar modelo Monowave 50 a diferentes tiempos como se muestra en la tabla 1. La reacción en el reactor consistió en exponer la solución a 90 °C durante 10 m para una buena disolución de la vainillina y posteriormente incrementar la temperatura en 5 m a 200 °C y 15 bar y mantenerla durante los tiempos indicados en los tratamientos.

Tabla 1. Tratamientos realizados para el efecto térmico de la vainillina.

Tratamiento	Temperatura (°C)	Presión (bar)	Tiempo (min)
Control	35	0	0
T1	200	15	90
T2	200	15	180
T3	200	15	270
T4	200	15	360

Construcción de un fotorreactor

Para la evaluación del efecto fotoquímico de la vainillina, se construyó un fotorreactor. Utilizando una caja con medidas de 20 cm de largo x 23 cm de ancho, la cual fue cubierta con papel aluminio en el interior. La fuente de luz fue una lámpara LED blanca de 3000 lumens de la marca Husky, que emitía radiación dentro del campo visible (400-700 nm). Además, se integró un ventilador para evitar que las muestras se calentaran y un termómetro para monitorear la temperatura. El fotorreactor fue colocado arriba de un termoagitador de la marca Prendo para mantener en agitación las soluciones durante la exposición a la luz.

Preparación de soluciones de vainillina para reacción fotoquímica.

Las soluciones de vainillina para el evaluar el efecto fotoquímico se preparon utilizando la solución buffer de fosfatos pH 5 con un volumen de 5 mL a una concentración de 100 mMol/L (la concentración disminuyo debido a que a temperatura ambiente la vainillina precipitaba, afectando el efecto de la luz), en viales de 10 mL. Posteriormente, las soluciones fueron expuestas a una distancia de 2.5 cm a la luz led blanca en el fotorreactor anteriormente mencionado. Siguiendo los tratamientos descritos en la tabla 2.

Tabla 2. Tratamientos empleados para el efecto fotoquímico de la vainillina.

Tratamiento	Radiación	T (°C)	Tiempo (días)
Control	0	35	0
V1	Luz LED blanca	30-35	1
V2	Luz LED blanca	30-35	4
V3	Luz LED blanca	30-35	7
V4	Luz LED blanca	30-35	14
V5	Luz LED blanca	30-35	21
V6	Luz LED blanca	30-35	28

Análisis por Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

Los sólidos secos obtenidos de las soluciones de vainillina después de los diferentes efectos fueron analizados por resonancia magnética nuclear de protón y carbono (^1H y ^{13}C) para la obtención de espectros de 1 dimensión. Todos los espectros fueron obtenidos utilizando tubos de RMN de 5 mm con cloroformo deuterado (CDCl_3) y dimetilsulfoxido deuterado (DMSO-d_6) en un equipo de RMN de la marca JEOL modelo ECA-500 observando a 500.15 MHz a hidrógeno y 125.76 MHz al carbono 13. Además, se efectuaron experimentos de RMN de 2 dimensiones: Correlación única (COSY), Coherencia cuántica única heteronuclear (HSQC) y Correlación de enlaces múltiples heteronucleares (HMBC).

Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS)

Se prepararon extractos orgánicos con cloruro de metileno de las soluciones de vainillina después de la exposición a los diferentes efectos y fueron analizados por GC-MS, utilizando un cromatógrafo (GC System 7890) acoplado a un detector de espectrometría de masas (MSD 5975C) de la marca Agilent Technologies. Se utilizó como fase móvil helio (99.99%) a una velocidad de flujo de 1.5 mL/min, con una columna capilar de sílice fundida de fase estacionaria HP5MS de dimensiones de 30 m de largo x 0.25 mm de diámetro y 0.25 μL de espesor de la película. La temperatura inicial de la columna fue de 40 °C durante 3 min y aumentó 8 °C/min hasta una temperatura de 168 °C por 1 min. Posteriormente aumentó 3 °C/min hasta 213 °C por 1 m y aumentó 8 °C/min hasta una temperatura final de 288 °C por 20 min. La temperatura del inyector fue de 220°C y del detector de 250 °C. El volumen de inyección de la muestra fue de 1 μL , utilizando el modo de inyección splitless. Los compuestos en las soluciones fueron identificados por comparación de sus espectros de masas con los reportados por la base datos de la librería NIST08 L.

Resultados y discusión

Cambios físicos en las soluciones de vainillina

Las soluciones de vainillina después de ser sometidas a los diferentes efectos presentaron cambios físicos como se observa en la figura 1. El cambio de color fue evidente en los tres efectos, enzimático (figura 1A), químico (figura 1B) y fotoquímico (figura 1C), presentando colores con tonalidades más oscuras después de la actividad enzimática y según aumentaba el tiempo de exposición a la temperatura y a la luz LED blanca. Estos cambios de color son similares a los que ocurren con las vainas de vainilla durante su beneficiado, pasando de un color verde a marrón chocolate. Esto puede demostrar que los cambios de color en las vainas de vainilla, no solo son ocasionados por actividad enzimática [Odox, 2006; Dunphy y col., 2009], también por reacciones químicas inducidas por la temperatura y radiación solar cuando son expuestas al secado al sol durante el beneficiado tradicional. Por otra parte, las soluciones de vainillina expuestas al efecto térmico presentaron formación de precipitados que aumentaba conforme transcurría el tiempo de exposición, indicando la formación de polímeros de vainillina.

Figura 1. Cambios físicos en las soluciones de la vainillina después del efecto: A) Enzimático, B) Térmico y C) Fotoquímico.

Análisis de espectros de RMN de ^1H del efecto térmico y fotoquímico

Los espectros de RMN de ^1H de las soluciones de vainillina fueron analizados mediante el programa DELTA RMN (figura 2). El análisis consistió en comparar cada espectro de los tratamientos utilizados en los efectos térmico y fotoquímico con un espectro control de vainillina al 99%, con la finalidad de encontrar nuevas señales que demostraran la formación de nuevos compuestos. Para el efecto térmico se identificó la presencia de nuevas señales en los espectros desde el tratamiento 1 hasta el tratamiento 4 como se muestra en la figura 2A. Las nuevas señales se encontraban en la parte del aldehído con los siguientes desplazamientos químicos δ ^1H : 10.019, 9.9681 y 9.649 ppm, en la parte aromática se identificaron señales dobles (δ ^1H : 8.3612, 7.7409, 7.7068, 7.5674, 7.7773, 7.5485, 7.327, 6.6568 y 6.6302 ppm) y doble de doble (δ ^1H : 6.521 ppm). Y para la parte del metoxilo δ ^1H : 4.072, 3.94, 3.812 y 3.724 ppm. Aunque estas señales se identificaban en los espectros de los cuatro tratamientos, cabe destacar que en los espectros de los tratamientos T2, T3 y T4 se observaban nuevas señales que presentaban una menor intensidad en la parte aromática del espectro. Las nuevas señales identificadas en los espectros demostraban la presencia de nuevos compuestos de los cuales su estructura aún no era elucidada. Sin embargo, en la conversión fotoquímica, mediante el análisis de los espectros (figura 2B) se observó que no existía la presencia de nuevas señales que indicara la formación de nuevos compuestos. Por lo cual, se podría deducir que no se logró demostrar la conversión fotoquímica de la vainillina cuando es expuesta a la radiación emitida por luz LED blanca durante 28 días debido a la pequeña cantidad de los compuestos y solo se tiene como evidencia el cambio de color como se observa en la figura 1C. La estabilidad de la vainillina a la radiación emitida por la luz LED blanca, podría estar bien justificada. Debido a que se han establecido patentes del uso de la vainillina como protectores solares en productos cosméticos, al tener una buena estabilidad a la

radiación UV [Chatelin y col., 2000; Zhao y col., 2003]. Además, se han realizado investigaciones donde se propone su uso para la protección de cambios de color en alimentos por exposición a la luz [Lei, 2009].

Figura 2. Análisis de los espectros de RMN de ^1H de las soluciones de vainillina por el programa delta RMN: A) Efecto térmico y B) Efecto fotoquímico.

Porcentajes de conversión de la vainillina

Los porcentajes de conversión de vainillina en el efecto térmico fueron calculados mediante la relación entre las integrales determinadas por el programa DELTA RMN de las señales correspondientes a los grupos metoxilos en los espectros de RMN de ^1H de los tratamientos del efecto térmico y la señal del metoxilo de la vainillina en el espectro control. En la tabla 3 se observan los porcentajes obtenidos de la conversión de la vainillina en los tratamientos del efecto térmico. Encontrando que conforme transcurría el tiempo de exposición de las soluciones de vainillina a la temperatura, el porcentaje de conversión de la vainillina aumentaba, obteniendo hasta un 11.15% de conversión de la vainillina en el tratamiento 4. Hernández-Ramos, (2009) reportó que, mediante reacciones de transformación química inducidas por temperatura de 80°C durante 29 días, la vainillina podía convertirse hasta un 8.33%. Estos porcentajes de conversión de la vainillina por efecto térmico, podrían ayudar a entender lo que ocurre con las pérdidas de vainillina reportadas durante el beneficiado de la vainilla, que van del 50-60% [Oduou, 2006; Pérez-Silva y col., 2011; Zhang y col., 2014]. Sin embargo, el porcentaje de conversión por efecto térmico, se encuentra por debajo del porcentaje obtenido por efecto enzimático de la peroxidasa que fue del 97%. Lo que indica que la mayor parte de la conversión de la vainillina en las vainas durante el beneficiado es atribuida al efecto enzimático de las peroxidases, como se había esperado anteriormente por Gatfield y col. (2006) y Pardío y col. (2018). Mediante el efecto fotoquímico no se demostró la conversión de la vainillina, debido a que como se observó anteriormente la vainillina no sufría cambios químicos.

Tabla 3. Porcentajes de conversión de la vainillina por efecto térmico en los diferentes tratamientos.

Tratamiento	Conversión de vainillina (%)
T1	2.45
T2	4.80
T3	8.26
T4	11.15

Identificación de los nuevos compuestos después de los efectos

El precipitado obtenido en la solución de vainillina después de la reacción enzimática por peroxidasa fue analizado mediante RMN ^1H y ^{13}C . En base a los espectros obtenidos se elucidó la estructura química. El compuesto identificado en el precipitado fue divainillina ($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_6$) como se observa en el espectro de ^1H de la figura 3.

Figura 3. Espectro de ^1H del precipitado obtenido de la reacción enzimática de la vainillina.

Mediante el análisis de RMN de las soluciones después de los tratamientos del efecto térmico se logró la elucidación de la estructura de 7 moléculas encontradas en los cuatro tratamientos, mostradas en el espectro de 2 dimensiones de correlación única protón-protón (COSY) (figura 4). Los compuestos presentaron 2 sistemas de anillos aromáticos, de 2H (anillo tetrasustituido) y 3H (anillo trisustituido). Para los anillos aromáticos de 2H los compuestos identificados fueron la divainillina ($\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_6$) y otros tres fragmentos que fueron denominados como fragmentos 4, 5 y 6. Los compuestos que presentaban un anillo aromático de 3H fueron la vainillina ($\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$), el 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-diol ($\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_4$) y el fragmento 7. La divainillina y el 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-diol ya han sido identificados anteriormente como productos de la transformación química de la vainillina por efecto térmico a temperatura menores (80°C) pero mayores tiempos de exposición (29 días) [Hernández-Ramos, 2009]. Además, también se ha reportado su presencia en extractos alcohólicos de vainas de vainilla beneficiada [Gatfield y col., 2006; Hernández-Ramos, 2009].

Figura 4. Espectro de RMN de ^1H (Eje X y Y). El COSY RMN dos-dimensional muestra las interacciones H-H correspondientes a la vainillina (■), dehidrodivainillina (■), 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-diol (■), fragmento 4 (■), fragmento 5 (■), fragmento 6 (■) y fragmento 7 (■).

Análisis por CG-MS de las soluciones después del efecto enzimático y térmico

Los cromatogramas de la solución de vainillina antes y después de la reacción enzimática se muestran en la figura 5. El análisis de CG-MS de la solución de vainillina después de la reacción enzimática no mostró la

formación de nuevos compuestos, sin embargo, se puede observar una considerable disminución en el contenido de vainillina entre la solución antes y después de la reacción enzimática. Lo que nos indica que la mayor parte de la vainillina reaccionó con la peroxidasa aun cuando no fueron identificados nuevos productos en estas condiciones cromatografías.

Figura 5. Cromatogramas obtenidos de las soluciones de vainillina: A) Antes de la reacción enzimática B) Después de la reacción enzimática.

Los resultados obtenidos del análisis por GC-MS de las soluciones de vainillina después de los tratamientos del efecto térmico indicaron la presencia de guayacol en las soluciones, observando que su contenido aumentaba conforme transcurría el tiempo de exposición a la temperatura. El guayacol ha sido identificado en las vainas de vainilla en el beneficiado, formándose durante los primeros días del proceso y disminuyendo su contenido en las últimas etapas [Pérez-Silva y col., 2011]. Altas concentraciones de guayacol en las vainas beneficiadas no es deseable, debido a que está relacionado con una mala calidad aromática en las vainas, por su aroma y bajo umbral de percepción. La identificación de guayacol en las soluciones de vainillina después del efecto térmico, podría proporcionar una idea de la vía de formación de este compuesto en las vainas durante el beneficiado de la vainilla. Esto indica que el guayacol no se genera a partir de un precursor glucosilado, confirmando lo reportado por Pérez Silva y col. (2011). Los resultados obtenidos permiten deducir que largos tiempos de exposición de las vainas al calor, puede favorecer la formación de este compuesto por reacciones de transformación de la vainillina.

Trabajo a futuro

Continuar con la cuantificación de la disminución de la concentración de la vainillina en las soluciones después de los diferentes efectos estudiados mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a un detector de diodos (HPLC-DAD) y el análisis de color de las soluciones por un colorímetro.

Conclusión

El análisis de las soluciones de vainillina sometidas a efecto enzimático, térmico y fotoquímico demostró que la principal vía de transformación de la vainillina es mediante la actividad enzimática de la peroxidasa, produciendo hasta un 97% de divainillina. Sin embargo, la temperatura también juega un papel importante al generar una variedad de productos provenientes de reacciones de transformación. La formación de nuevos compuestos por efecto térmico y enzimático indican que la temperatura y la actividad de la peroxidasa son puntos clave en las pérdidas de vainillina reportadas en las vainas durante el beneficiado. Además, los cambios de color en las soluciones de vainillina por los tres efectos demuestran que los cambios de color generados en las vainas durante

su beneficiado no solo son generados por actividad enzimática, también por efecto de la temperatura y radiación solar.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado en el proyecto “Estudio de la transformación química y enzimática de la vainillina en un sistema modelo y durante el beneficiado de la vainilla” (Clave 6839.18-P) y al CONACYT por la beca otorgada al estudiante Eduardo Peña Mojica durante sus estudios de Maestría y su estancia en Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN) en la ciudad de México.

Referencias

1. Dunphy, P., & Bala, K. (2009). Vanilla curing: the senescent decline of a ripe vanilla bean and the birth of vanillin. *Perfumer & Flavorist*, 34(10), 34-40.
2. Gallage, N. J., & Møller, B. L. (2015). Vanillin—bioconversion and bioengineering of the most popular plant flavor and its de novo biosynthesis in the vanilla orchid. *Molecular plant*, 8(1), 40-57.
3. Gatfield, I., Reib, I., Krammer, G., Oliver, S.C., Kindel, G., Jurgen, H. (2006). Divanillin: Novel Taste-Active Component of Fermented Vanilla Beans-The elucidation of the fate of vanillin during the traditional curing process. *Perfumer and Flavorist*, 31(8), 18-21.
4. Hassan, S., Araceli, P. S., Denis, B., María de los Ángeles, V. V., Mayra, N. G., & Delfino, R. L. (2016). Identification of volatile compounds in cured Mexican vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans using headspace solid-phase microextraction with gas chromatography-mass spectrometry. *Fruits*, 71(6), 407-418.
5. Hernández-Ramos, D. (2009). Estudio de la degradación química de la vainillina. Tesis de maestría en ciencias de los alimentos. Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Tuxtepec. Oaxaca.
6. Lei, H. A. N., Dong, B. C., Yang, X. J., Huang, C. B., Wang, X. D., & Wu, X. J. (2009). Effect of light on flavonoids biosynthesis in red rice Rdh. *Agricultural Sciences in China*, 8(6), 746-752.
7. Nishimura, R. T., Giammanco, C. H., & Vosburg, D. A. (2010). Green, enzymatic syntheses of divanillin and diapocynin for the organic, biochemistry, or advanced general chemistry laboratory. *Journal of Chemical Education*, 87(5), 526-527.
8. Odoux, É. (2006). Glucosylated aroma precursors and glucosidase(s) in vanilla bean (*Vanilla planifolia* G. Jackson). *Fruits*, 61(3), 171-184.
9. Pardío, V. T., Flores, A., López, K. M., Martínez, D. I., Márquez, O., & Waliszewski, K. N. (2018). Effect of endogenous and exogenous enzymatic treatment of green vanilla beans on extraction of vanillin and main aromatic compounds. *Journal of food science and technology*, 55(6), 2059-2067.
10. Pérez-Silva, A., Odoux, E., Brat, P., Ribeyre, F., Rodriguez-Jimenes, G., Robles-Olvera, V., García-Alvarado, M.A., & Günata, Z. (2006). GC-MS and GC-olfactometry analysis of aroma compounds in a representative organic aroma extract from cured vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans. *Food chemistry*, 99(4), 728-735.
11. Pérez-Silva, A., Gunata, Z., Lepoutre, J. P., & Odoux, E. (2011). New insight on the genesis and fate of odor-active compounds in vanilla beans (*Vanilla planifolia* G. Jackson) during traditional curing. *Food research international*, 44(9), 2930-2937.
12. Ramachandra Rao, S., & Ravishankar, G. A. (2000). Vanilla flavour: production by conventional and biotechnological routes. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 80(3), 289-304.
13. Chatelin, R., Gavet, L., Bourgeots, M., Caramaro, L., Debras, J. P., & Couvret, D. (2000). *E.S. Patent No. 2,138,616*. Madrid, España: Spanish Office of Patents and Marks.
14. Zhang, Y., Mo, L., Chen, F., Lu, M., Dong, W., Wang, Q., Xu, F. & Gu, F. (2014). Optimized production of vanillin from green vanilla pods by enzyme-assisted extraction combined with pre-freezing and thawing. *Molecules*, 19(2), 2181-2198.
15. Zhao, X. E., Mason, M. E., & Xia, J. (2003). *U.S. Patent No. 6,596,795*. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.